

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 389 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderryayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	

AHOLINING DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH ASOSIDA TENGSIZLIKNI KAMAYTIRISH YO'LLARI

Vosiqov Ulug'bek Alisherovich

Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi, PhD

ORCID: 0009-0004-4217-5076

Annotatsiya: Maqolada aholi daromadlarining tabaqalashuvi va uning vujudga kelishiga sabab bo'luvchi omillar tizimlashtirilgan. Daromadlar tengsizligini tartibga solishda soliq siyosatining o'ziga xos jihatlari iqtisodiy maktab vakillarining ilmiy qarashlari qiyosiy tahlil qilingan va ularning o'ziga xos jihatlari baholangan. Jamiyatda tengsizlikning shakllanishi va uni baholashda ilmiy yondashuvlar tahlil qilingan va tasniflangan. Olib borilgan tadqiqotlar asosida ilmiy yondashuvlar shakllantirilgan va ustuvorlik kasb etuvchi jihatlari tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: aholi daromadlari, kambag'allik, fiskal siyosat, daromadlar taqsimoti, daromad solig'i, ijtimoiy himoya, inson taraqqiyoti, ta'lim, sog'liqni saqlash.

Abstract: The article systematizes the stratification of the population's income and the factors causing its emergence. The specific aspects of the tax policy in the regulation of income inequality, the scientific views of representatives of the economic school were comparatively analyzed and their specific aspects were evaluated. Scientific approaches to the formation of inequality in society and its assessment are analyzed and classified. Based on the conducted research, scientific approaches were formed and priority aspects were systematized.

Key words: population income, poverty, fiscal policy, income distribution, income tax, social protection, human development, education, health.

Аннотация: В статье систематизирована стратификация доходов населения и факторы, вызывающие ее возникновение. Проведены сравнительный анализ особенностей налоговой политики в регулировании неравенства доходов, научные взгляды представителей экономической школы и дана оценка их специфическим аспектам. Анализируются и классифицируются научные подходы к формированию неравенства в обществе и его оценке. На основе проведенных исследований были сформированы научные подходы и систематизированы приоритетные аспекты.

Ключевые слова: доходы населения, бедность, фискальная политика, распределение доходов, подоходный налог, социальная защита, человеческое развитие, образование, здравоохранение.

KIRISH

Aholi o'rtasida milliy daromadni adolatli va ijtimoiy xarakterni inobatga olib taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonida davlatning moliyaviy siyosati hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Davlatning soliq siyosati yuqori daromadli aholi qatlamining ma'lum qismini aholining kam daromadli qatlamiga qisqa muddatli daromad sifatida yo'naltirishga xizmat qiladi. Davlatning soliq siyosati milliy daromadning qayta taqsimlanishida muhim ahamiyat kasb etib, iqtisodiy tabaqalashuvning mo'tadil bo'lishini ta'minlashga olib keladi.

Aholining daromadlarini soliq siyosati orqali tartibga solishda quyidagi jihatlarga erishish mumkinligini ta'kidlash lozim:

Birinchi, kam ta'minlangan aholining daromadlari oshishiga olib keladi.

Ikkinchi, jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlashga shart-sharoit yuzaga keladi.

Uchinchi, xalqning davlat hokimiyatiga bo'lgan ishonchini oshirishda moliyaviy siyosatdan foydalanish samaradorligini oshiradi.

To'rtinchi, aholi o'rtasida milliy daromadni taqsimlashning joriy davrda tartibga solishga olib keladi.

Ko'plab mamlakatlarda soliq siyosati orqali daromadlarni tartibga solish mexanizmida quyidagi elementlarning mavjud bo'lishini inobatga olish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

Progressiv soliq tizimi – yuqori daromadli, yohud daromadning oshib boruvchi fonida yuqori soliq stavkasining amalda bo'lishi orqali daromadlardagi keskin farqlanishning oldini olish. Bu ko'proq ijtimoiy siyosat ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan davlatlarda joriy etilgan bo'ladi.

Soliqlardan ozod etish – kam daromadli aholi qatlami va aholining ma’lum toifasi uchun soliqlardan imtiyozlar berish. Bunda ularni ijtimoiy jihatdan qo’llab-quvvatlash nazarda tutiladi. Ushbu amaliyot ko’proq rivojlanayotgan davlatlarda samarali hisoblanadi.

Tartibga soluvchi soliqlar – ayrim turdagi daromadlar turlari soliqqa tortish nazarda tutiladi. Masalan, qimmatli qog’ozlar faoliyatdan olinadigan daromad turlariga alohida soliq stavkalari joriy etish orqali spekulativ daromadning oshib ketishiga yo’l qo’yilmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur tendensiyalarning joriy etilishi yuzasidan bir qator o’zbekistonlik va xorijiy olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda davlatning soliq siyosati va unda aholi daromadlarini soliqqa tortishga qaratilgan islohotlarni baholashga qaratilgan.

M.Usmanova tomonidan jismoniy shaxslarning daromadlarini deklaratsiyalash orqali soliqqa tortish mexanizmiga qaratilgan ilmiy chiqilgan [1]. Jismoniy shaxslarni soliqqa tortishda milliy mentalitetni va oila a’zolari sonini inobatga olish asosida ijtimoiy chegirmalar berish zarurati asoslab beriladi. Uning fikricha, soliqqa tortilmaydigan eng kam miqdorning joriy etilishi aholining daromadlarini tartibga solish muhim ahamiyatga ega bo’lgan omillardan biri ekanligini qayd etib o’tadi.

A.Bozorov tomonidan deklaratsiyalash asosida aholi daromadlarini soliqqa tortishga qaratilgan ilmiy xulosalar shakllantirib beriladi [2]. U tomonidan jismoniy shaxslarning mulklarini ijaraga berish yoki sotish yuzasidan shakllanadigan daromadlarni soliqqa tortishda mos ravishda kichik stavka va deklaratsiya metodidan foydalanishni taklif etadi. Shuningdek, deklaratsiyalash asosida jismoniy shaxslar daromadini soliqqa tortish ularga tushadigan soliq yuqini pasaytirishi, real daromadlarning ortishiga xizmat qilishini ta’kidlab o’tadi.

A.Agzamov tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda jismoniy shaxslar daromadini soliqqa tortish amaliyotini optimallashtirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlarni asoslashga e’tibor qaratadi [3]. Uning fikricha, jismoniy shaxslarni soliqqa tortishda progressiv shakldan proporsional shaklga o’tkazish asoslashga harakat qilingan. Shuningdek, ko’chmas mulkni va transport vositalarini ijaraga berish natijasida shakllanadigan daromadlarni ham soliqqa tortish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Sh.Babayev tomonidan ham jismoniy shaxslarni soliqqa tortishda tushumni prognozlash jihatlariga e’tibor qaratadi [4]. Uning fikricha, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig’i qisqa va uzoq muddatli davrda milliy iqtisodiyotni baholashga ham imkon berishini ta’kidlab o’tadi. Prognoz ko’rsatkichlarining to’g’ri amalga oshirilishi davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladigan tadbirlarni ham samarali bajarilishiga olib kelishini ta’kidlab o’tadi.

Ko’plab olimlarning ilmiy yondashuvlarida soliqlar vositasida aholining hayot farovonligini oshirishga qaratilgan xulosalar shakllantirib berilgan. Jumladan, davlatning ijtimoiy siyosatni amalga oshirishida soliqlar milliy daromadni taqsimlashdagi muhim rolni bajarishi qayd etilgan.

Fikrimizcha, yuqoridagi olim va tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarida ham soliqlarning roli alohida o’rganib chiqilganligini ta’kidlash lozim. Ushbu ilmiy yondashuvlarda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish amaliyotini optimallashtirishga qaratilgan ilmiy xulosalar ishlab chiqilgan. Ulardagi asosiy g’oya aholi daromadlarini soliqqa tortishda tenglik tamoyilini amalga oshirish, ijtimoiy adolatni ta’minlash va aholining kam daromadli qatlamini moliyaviy qo’llab-quvvatlash kabi jihatlar asoslab berilgan.

Umuman olganda, jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish amaliyoti davlatchilik vujudga kelgan davrlardan boshlab amal qilgan. Davlat o’zining ijtimoiy vazifalarini bajarishi davomida moliyaviy resurslarga bo’lgan ehtiyojni majburiy xususiyatiga ega bo’lgan to’lovlar – soliqlar vositasida davlat xazinasini to’ldirish choralarini ko’radi. Bu esa, davlatning milliy daromadni tartibga solishdagi moliyaviy siyosatidan samarali foydalanishga bo’lgan zaruratni keltirib chiqaradi.

Aholining daromadlarini tartibga solishda soliqlarning tarixiy ahamiyati ham mavjudki, ularga nisbatan turli ilmiy va amaliy yondashuvlar o’zaro farqli qarashlarni ifodalasa-da, mohiyatan bitta rakursni ochib berishga xizmat qiladi.

1336—1405–yillarda yashab, yirik davlatchilik asoslarini yaratgan tarixiy shaxs A.Temur tomonidan ham soliq siyosatiga nisbatan qator zamonaviy qarashlarni ko’rishimiz mumkin. U tomonidan ishlab chiqilgan va hayotga amaliy tatbiq etilgan soliq siyosati elementlari hozirgi dunyoda ham o’zining siyosiy qimmatini tushirgani yo’q, deb o’ylaymiz.

Prof. O.Olimjonov tomonidan A.Temurning moliyaviy siyosatiga nisbatan berilgan chizgilarda ham tarixan soliq siyosatining rivojlanishining poydevorini yaratganligiga alohida urg’u beriladi [5]. U tomonidan “Amr qildimki, - deb ta’kidlaydi Buyuk Temur, - raiyatdan xiroj yig’ishda uni og’ir ahvolga solishdan yoki mamlakatni qashshoqlikka tushirib qo’yishdan saqlanish kerak. Negaki, raiyatni xonavayron qilish (davlat) xazinasining kambag’allanishiga olib keladi. Xazinaning kamayib qolishi esa, sipohning tarqalib ketishiga sabab bo’ladi. Sipohning tarqoqligi, o’z navbatida, saltanatning kuchsizlanishiga olib boradi” deb ta’kidlab o’tiladi. Uning

fikricha, A.Temur tomonidan yaratilgan soliq siyosati aholining hayot farovonligini ta'minlash va ijtimoiy himoya vazifasini bajarish bilan bog'liq xususiyatlarini ajratib ko'rsatadi. Bu esa, qator g'arb mamlakatlarining olimlari tomonidan ilgari surilgan va nashr etilgan ilmiy asarlarida e'lon qilingan g'oyalardan anchayin oldin vujudga kelganligini alohida ta'kidlaydi. Jumladan, A.Smit, D.Rikardo kabi olimlarning soliq siyosatiga doir bo'lgan asarlari "Temur tuzuklari" asaridan 3-4 asr o'tgandan keyin dunyo yuzini ko'rganligini asoslashga e'tibor qaratadi.

Bizningcha, aholining hayot farovonligini ta'minlashda soliq siyosatining roli borasida qator ilmiy asarlar yaratilgan bo'lsa-da, hayotga amaliy tatbiqi bilan ajralib turadigan "Temur tuzuklari" asari e'tiborga molik hisoblanadi. Unda soliq imtiyozlarining ham qayd etilishi, aholining kam ta'minlangan qatlamiga nisbatan soliq stavkalarining adolatli shakllantirilishi kabi holatlar o'rganilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

G'arbluk olimlar tomonidan tarixan soliq siyosatiga nisbatan ko'proq ilmiy qarashlarni uchratish mumkin. Ularda davlatning moliyaviy siyosati tarkibida soliq siyosatining o'ziga xos ahamiyati ochib beriladi. davlatchilikning bosh omillaridan biri sifatida soliq siyosati ajratib ko'rsatiladi. Ko'plab asarlarda soliqlarning nafaqat davlat xazinasini to'ldirishi, balki ijtimoiy siyosatning bir bo'lagi sifatida ham tadqiq etiladi.

Bu borada, A.Smitning ilmiy yondashuvlarini ham keltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. 1776-yilda nashr etilib, e'lon qilingan "Millatlar boyligi" asarida soliq siyosatiga doir qator yo'nalishlarni asoslashga harakat qiladi [6]. Uning fikricha, soliqqa tortish tamoyillari sifatida quyidagilarga e'tibor berilishi maqsadga muvofiqligi qayd etiladi: (1) adolat tamoyili – har bir shaxs o'z moliyaviy imkoniyatiga mos ravishda soliq to'lashi, shuningdek soliqlar ularga og'irlik qilmasligi lozim. (2) aniqlik tamoyili - soliq to'lovchi uchun soliq miqdori, to'lash vaqti va usuli aniq belgilangan bo'lishi kerak. (3) qulaylik tamoyili – soliqqa tortish jarayoni soliq to'lovchining moliyaviy va boshqa vaziyatlariga muvofiqlashtirilishi lozim. (4) samaradorlik tamoyili – soliq yig'ish uchun qilinadigan xarajatlar undan keladigan mablag'larga nisbatan moliyaviy mantiqni ifodalashi lozimligi ta'kidlab o'tilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fikrimizcha, soliq siyosatini yuritishda ko'plab mamlakatlarning tajribalarida tarixiy ilmiy xulosalarda keltirilgan tavsiyalardan foydalanilayotganligi kuzatish mumkin. Soliq siyosatida ijtimoiy himoya omillarini qo'llash aholining hayot farovonligini ta'minlashda fiskal instrumentlardan foydalanishni o'zida aks ettiradi. Fiskal instrumentlardan foydalanish davlat byudjeti mablag'larini shakllantirishda soliq siyosati va uni ijtimoiy dasturlarga yo'naltirishda byudjet xarajatlarini sarf etilishi bilan ifodalanadi, deb o'ylaymiz. Bu esa, bir paytning o'zida byudjet daromadlari va xarajatlarini samarali boshqarishga bo'lgan zaruratni ko'rsatib beradi. (1-rasm)

1-rasm. IHRT a'zo mamlakatlarida soliq klini darajasi [7], 2023-yil.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, IHRT a'zo mamlakatlarida ish kuchiga qilinayotgan xarajatlarning ulushi 30 foizdan yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Bu esa, mamlakatda jismoniy shaxslarning daromadlarini tartibga solish va milliy daromadni taqsimlashda adolat tamoyilini ro'yobga chiqarishga yordam berishi mumkin. Shu boisdan, soliq klini darajasini baholab borish orqali milliy daromadni barqaror taqsimlashga erishish, yashirin iqtisodiyotning oldini olishga qaratilgan o'zgarishlarni amalga oshirishga erishish mumkin, deb o'ylaymiz.

2-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, aholining daromadlarini soliqqa tortishdagi tendensiyalar turlicha xususiyat kasb etmoqda. Masalan, Daniyada 23,5 foiz atrofida bo'lsa, Chilida ushbu ko'rsatkich 2,4 foiz ekanligini ta'kidlash lozim. Bu esa, mamlakatlarda aholi daromadlarining taqsimlanishida yagona yondashuv konsepsiyasining emperik tatbiqi mavjud emasligini ko'rsatishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, ko'plab mamlakatlarda aholi o'rtasida milliy daromadni taqsimlash borasida barqarorlik va mo'tadil tenglikni ta'minlashga qaratilgan intilish mavjud ekanligini ta'kidlash lozim.(2-rasm)

2-rasm. Jahonning ayrim mamlakatlarida jismoniy shaxslar daromad solig'i YAIMdagi ulushi [8], 2022-yil.

Bizningcha, milliy daromadni aholi o'rtasida ijtimoiy adolat asosida tenglikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, milliy daromadni taqsimlashda makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlashga qaratilgan fiskal instrumentlardan foydalanish dolzarb bo'lib qolaveradi.

Umuman olganda, milliy daromadni taqsimlashda davlatning xazinasini ko'proq hajmda to'ldirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashda samarali va dono siyosatni amalga oshirish talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizningcha, jamiyatda aholi daromadlarining tabaqalashuvining oldini olish va milliy daromad taqsimotidagi tenglikni mo'tadillashtirish uchun soliq siyosati o'zining muhim ahamiyatiga ega hisoblanadi ekan. Olib borilgan tadqiqotlarimiz asosida quyidagi ilmiy xulosalarni shakllantirishga muvaffaq bo'ldik:

Birinchiidan, milliy daromadni aholi o'rtasida taqsimlashda uning manbalariga asoslangan holda soliq stavkalarini shakllantirish. Bunda mehnatdan, kapitaldan va merosdan olinadigan daromadlar sinfini o'zaro farqli bo'lishiga e'tibor qaratish.

Ikkinchiidan, soliq siyosatini ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi roldan tashqari, xalqning davlat hokimiyatiga bo'lgan ishonchini ta'minlaydigan vosita sifatida amalga oshirish.

Uchinchiidan, soliq siyosatida aholi daromadlarini joriy davrda tartibga solish vositasi sifatidagi rolini mustahkamlash. Bunda uning qisqa muddatda boyishga qaratilgan faoliyatlarni tartibga solishga qaratilgan ustuvorligini saqlab turish muhim hisoblanadi.

To'rtinchiidan, soliqlar yuqori daromadli shaxslarning iqtisodiy motivlarini qisqartirish va ularni moliyaviy jihatdan xonavayron qilishi mumkinligini qat'iy ravishda oldini olish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Beshinchiidan, jamiyatda mehnat bozorida soliq klini (ponasi)ning yuqori ta'sirga ega bo'lishini oldini olish.

Oltinchiidan, soliqlarning rolini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashda moliyaviy axborotlar asimmetriyasini monitoring qilish va shu asosda fiskal instrumentlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda

aholining demografik, ijtimoiy va iqtisodiy ko'rsatkichlarini aniqlash va baholashga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Usmanova M.S. Jismoniy shaxslarning daromadlarini deklaratsiya usulida soliqqa tortishni takomillashtirish: i.f.n. ... avtoreferati. – T.: O'zR. BMA, 2011. – 23 b.
2. Bozorov A. A. Deklaratsiya asosida soliq solinadigan daromadlar va ularni soliqqa tortishni takomillashtirish: i.f.b.f.d. ... avtoreferat. – T.: O'zR. DBA, 2019. – 54 b.
3. Agzamov A.T. Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirish: i.f.b.f.d. ... avtoreferat. – T.: TDIU, 2019. – 60 b.
4. Babayev Sh.B. jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar bo'yicha tushumlarni prognoz qilish mexanizmini takomillashtirish: i.f.b.f.d. ... avtoreferat. – T.: TDIU, 2020. – 64 b.
5. Olimjonov O.O. Buyuk Temur – jahon soliq siyosatining asoschilaridan biri. –T.: Ekonomicheskoye obozreniye jurnali, 2019. - №1 (229).
6. Smith, A. (1937). The wealth of nations [1776] (Vol. 11937). na.
7. Tax wedge. <https://www.oecd.org/en/data/indicators/tax-wedge.html?oecdcontrol-e5625092b3-var3=2023ю>
8. Tax on personal income. <https://www.oecd.org/en/data/indicators/tax-on-personal-income.html>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
